

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উদার অর্থনীতি এবং লেনিনের শিক্ষা ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা

এম এ বেবি

লেনিন তাঁর মৌলিক গবেষণা ‘সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর’-এ সাম্রাজ্যবাদের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। এর মধ্যে ছিল অর্থনীতি, সেনা এবং রাজনীতিগত বৈশিষ্ট্য। লেনিনের সময়কার পরিস্থিতির থেকে যদিও বর্তমান পরিস্থিতি অনেকাংশেই আলাদা তবুও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক তাঁর বিশ্লেষণ ও সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণীয়। সিরিয়ায় যুদ্ধ, সদ্য-সমাপ্ত অর্থনৈতিক চুক্তি ট্রাম্প-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (যা সংশ্লিষ্ট কংগ্রেসগুলির সম্প্রতির অপেক্ষায় আছে) এবং ট্রাম্প অ্যাটলান্টিক ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারশিপ (টি টি আই পি)-কে জোর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করানো এই যাবতীয় প্রেক্ষাপট লেনিনের কালোত্তীর্ণ বিশ্লেষণকেই প্রমাণ করে।

১৯৮০ সাল থেকে চোদ্দটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কোনও দেশের ওপর আগ্রাসন করেছে আবার কোনও দেশকে লক্ষ্য করে নিষ্ক্ষেপ করেছে বোমা। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, লেবানন, কুয়েত, সোমালিয়া, বসনিয়া, বাহরিন, সুদান, কসোভো, ইয়েমেন এবং এখন সিরিয়া। মার্কিন কংগ্রেসের গবেষণা পরিষেবা থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১১ সাল থেকে সিরিয়ার বিদ্রোহীদের প্রায় ৭৭০ কোটি ডলার মূল্যের যুদ্ধাস্ত্র পাঠিয়েছে আমেরিকা। সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসির অস্ত্র ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্পের অধিকর্তা উইলিয়াম ডি হার্ভুং জানিয়েছেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ওমাবার ক্ষমতাসীন থাকার প্রথম পাঁচ বছরে প্রায় ১৬ হাজার ৯০০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি হয়েছে। ‘যুদ্ধবাজ’ বুশের আট বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর অনুমোদিত অস্ত্র বিক্রির মূল্যমান ছিল প্রায় ৩ হাজার কোটি ডলারের কাছাকাছি। লক্ষ্যণীয়, ওবামার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন বিক্রি হওয়া সমরাস্ত্রের ৬০ শতাংশেরও বেশি এই সময়কালে পাঠানো হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থা বা ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (ডি আই এ)-র ২০১২ সালের ১২ আগস্ট-এর এক শ্রেণিবদ্ধ প্রতিবেদনে বলা হয় : ‘স্যুলাফিস্ট, মুসলিম ব্রাদারহুড এবং এ কিউ আই (আল-কায়দা ইন ইরাক) ছিল সিরিয়ায় বিদ্রোহ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি। এদের সমর্থন করে পশ্চিমের দেশগুলি, উপসাগরীয় দেশগুলি এবং তুর্কিস্তান।’

সামরিক হস্তক্ষেপ, যুদ্ধ এবং বৃহৎ কর্পোরেটদের মধ্যবর্তী পারস্পরিক সম্পর্ক সিরিয়ার

থেকে অন্য কোথাও এত স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। ২০০৯ সালে ব্রুকিংস প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন বলা হয়, ওই অঞ্চলের ‘পুরস্কার’ ইরানকে শেষপর্যন্ত জয় করতে হলে সিরিয়াকে ধ্বংস করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন। সেইমতো ২০১১ সালে যুদ্ধ শুরু। এখানে আমাদের জানা উচিত ব্রুকিংস প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা জোগায় জে পি মর্গ্যান চেজ কোম্পানি, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, গোল্ডম্যান স্যাকস, স্টেট ফার্ম, মেটলাইফ এবং জেইকোর মতো বৃহৎ আর্থিক সংস্থা। অর্থ জোগানদারের তালিকায় ছিল জেনারেল ইলেকট্রিক, নর্থরপ গ্রুম্যান এবং রেথিংগন-এর মতো প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংস্থা। এছাড়াও ছিল কমক্যাস্ট, গুগল, ফেসবুক। এ টি অ্যান্ড টি এবং ডেরিজন-এর মতো বৃহৎ টেলিকম সংস্থা। ছিল এক্সন, শেলভন, কনোকোফিলিস্ট্রা, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম এবং শেল-এর মতো বৃহৎ তেল সংস্থাগুলি। এবং ছিল পেপসি ও কোকাকোলার মতো পরিচিত সংস্থা। কাজেই, এই যাবতীয় বহুজাতিক সংস্থা ও তাদের কয়েমী স্বার্থই সিরিয়া ও গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল জুড়ে সংঘাতকে জিইয়ে রাখার কাজকে পরিচালনা করে চলেছে। সংঘাত জিইয়ে রাখার কারণটিও সম্ভব আর তা হল সম্পদের দখল নেওয়া এবং সর্বাধিক মুনাফালাভ।

সম্পদ ও বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ বর্তমান সঙ্কটকালীন সময়ে সাম্রাজ্যবাদের কাছে সবথেকে বেশি প্রয়োজনীয়। পূঁজিবাদ এমনই গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এই সঙ্কট থেকে বেঁচে আসা খুবই কঠিন। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আই এম এফ)-এর মতো সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংস্থাগুলিও চাপের মুখে এই সঙ্কটের সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক বিষয়ক আই এম এফ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : “আন্তর্জাতিক শর্ত, সূচক এবং সংশ্লিষ্ট দেশকেন্দ্রিক উন্নয়ন, আগে যা ভাবা হয়েছিল তা থেকে ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে দুর্বল আর্থিক উদ্ধারকেই দেখিয়েছে। আরও বেশি ঝুঁকির দিকেই পরিস্থিতিকে সূচিত করেছে।...২০১৫ সালের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

এর প্রতিফলন পড়ে বিকাশশীল বাজার ও উন্নত অর্থনীতিতে। উন্নতিকামী বাজারে মন্থরতা দেখা দেয় ও উন্নত অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে স্লথতা ফুটে ওঠে। ২০১৫ সালে সামগ্রিকভাবে ৩.১ শতাংশ বৃদ্ধিকেই লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধার্য করা হয় যা ২০১৪ সালের তুলনায় ঈষৎ কম।...২০১৪ সালের গোটা বছর জুড়েই আন্তর্জাতিক শিল্পোৎপাদন দুর্বল হয়েছে। এর সঙ্গে সম্মতি রেখেই বড় অর্থনীতির দেশগুলিতে চাহিদার তারতম্য ঘটেছে। ২০১৫ সালের প্রথমার্ধে এই চাহিদার হ্রাস স্পষ্টতই লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৪ সালের শেষ থেকে ২০১৫ সালের গোড়া পর্যন্ত এই চাহিদার হ্রাসের দীর্ঘ তালিকা করা যায়।...২০১৫ সালের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও হ্রাস পায়।...২০০৮-১৪ এই সময়পর্বে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি উভয়ই অনেক হ্রাস পায়।...উৎপাদনবৃদ্ধির নিম্নহার-এর অর্থ দাঁড়ায় বেকারত্ব এখনও অনেক বেশি...”।

এই যাবতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান স্পষ্টতই খারিজ করছে শাসকশ্রেণির দাবি যে ‘বিশ্ব সঙ্কটমুক্ত হয়েছে’। পাশাপাশি তা অনেক গভীরে নিহিত সঙ্কটের প্রকৃতিকেই সূচিত করেছে। আই এম এফ নির্ধারিত আন্তর্জাতিক বৃদ্ধির হার ৩.১ শতাংশ যা ঘোষিত ‘আর্থিক মহামন্দা’র সময়কালের আন্তর্জাতিক বৃদ্ধির হারের তুলনায় মাত্র ০.১ শতাংশ বেশি। এছাড়াও অন্যান্য চিন্তার বিষয় রয়েছে। জে পি মর্গ্যান চেজ-এর বক্তব্য অনুযায়ী, “কর্পোরেট ঋণের পরিমাণ এই বিন্দুতে পৌঁছেছে যেখানে বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলির অনেকেই ঝুঁকি নিয়েছে। তাদের অর্থ পরিশোধে অক্ষমতা দেখা যাচ্ছে। আর্থিক সঙ্কটের সূত্রপাত থেকে গত সাত বছরে কর্পোরেট ঋণের পরিমাণ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে ৬২ শতাংশ সংস্থার আয়ের তুলনায়

দ্বিগুণ ছিল তাদের ঋণের পরিমাণ। ২০০৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের কর্পোরেট ঋণের পরিমাণের তুলনায় যা ৩১ শতাংশ বেশি। আর্থিক সঙ্কটের পূর্বের অবস্থার তুলনায় বর্তমানে বকেয়া কর্পোরেট ঋণের পরিমাণ ১৪ শতাংশ বেশি...গত কয়েক বছরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির করণ হার থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেটে বড় বড় বুদ্ধবুদ তৈরি হয়েছে।” কাজেই, আরও একটি ‘বেলুন ফটা’র অপেক্ষায় থাকিয়ে আছি আমরা। যেমন ২০০৮ সালে একটি বেলুন ফেটেছিল।

এখানে আমরা যাবতীয় গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসের যে আহ্বান অধিনায়ক কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো জানিয়েছেন তাকে সমর্থন জানাতে চাই। এই গণবিধ্বংসী অস্ত্রের পিছনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা যদি মানবকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হত তাহলে ক্ষুধা, অপুষ্টি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং পরিবেশীয় বিপর্যয়কে নির্মূল করা যেত। কিন্তু শ্রেণি চরিত্রের কারণেই মানবকল্যাণের কাজে পুঁজিবাদীরা স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী নন।

কমিউনিস্ট হিসেবে আমরা মনে করি বুদ্ধবুদ ফেটে যাওয়াই ভালো। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে যে শাসকশ্রেণি সঙ্কটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণি ও সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করতে পারেন। যাতে সমূহ সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা বেঁচে যেতে পারেন বা তাঁদের ক্ষতি ন্যূনতম হতে পারে। কল্যাণমুখী কর্মসূচি, অধিকার এবং সাহস ও সংকল্পের ওপর নতুন উদ্যমে আক্রমণ আরও বাড়তে পারে।

পুঁজিবাদী উন্নয়নের এই পর্যায়ে রূপায়িত নয়-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতি গোটা দুনিয়াজুড়ে যাবতীয় অসাম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। পৃথিবীর সবথেকে ধনী ৮০জন মানুষ ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি ডলার অর্থের মালিক। এই পরিমাণ অর্থের কাছাকাছি পরিমাণ অর্থের মালিক সাড়ে তিনশো কোটি মানুষ যাঁরা পৃথিবীর আয়ের মানদণ্ডে নিচের অর্থের অংশ। (গত বছর ওই সংখ্যায় সমতা আনতে ৮৫জন শত কোটিপতির প্রয়োজন হয়েছিল।) মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ, যাঁরা সবথেকে ধনী, তাঁরাই পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেকের কাছাকাছি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। প্রায় সবদেশেই সবথেকে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের সম্পদের গড় পরিমাণ, মোট সম্পদের গড় পরিমাণের দশগুণের থেকেও বেশি। অনেক দেশেই সবথেকে ধনীদের সম্পদের গড় পরিমাণ মোট সম্পদের গড় পরিমাণের একশো গুণ এবং সবথেকে অসম দেশগুলিতে এই পরিমাণ প্রায় এক হাজার গুণ।

‘ক্যাপিট্যাল’ বইয়ে মার্কস বলেছিলেন, “কোনও এক মেরুতে সম্পদের একত্রীকরণ একইসঙ্গে অন্য মেরুতে দুঃখ, যন্ত্রণা ক্রিষ্টতা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, নৃশংসতা, মানসিক ক্ষয়িষ্ণুতার একত্রীকরণ অর্থাৎ শ্রেণির দিক থেকে উৎপাদিত পণ্য পুঁজির আকারে উৎপন্ন হচ্ছে” (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪৫)। মার্কস লিখছেন পুঁজিবাদী উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া “শ্রমিকশ্রেণির বিদ্রোহকে গড়ে তোলে, সেই শ্রমিকশ্রেণি যা সর্বদা সংখ্যায় বাড়ে, যা নিয়মানুবর্তী, একত্রিত ও সংগঠিত (‘ক্যাপিট্যাল’, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৩)। মার্কস আরও বলেছেন, “উৎপাদন মাধ্যমের কেন্দ্রিভবন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন এক বিন্দুতে পৌঁছয় যেখানে পুঁজিবাদের বহিরাবরণের সঙ্গে শ্রমের সামাজিকীকরণ বিরুদ্ধ চরিত্রের হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদের ওই বহিরাবরণ অবশেষে ফেটে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পুঁজিবাদ ব্যক্তি সম্পদের মৃত্যুঘণ্টা শোনা যায়। দখলদাররা দখলচ্যুত হয়। (মার্কস, ‘ক্যাপিট্যাল’, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৩)।

মার্কস নিজে বলেছেন এবং তার পর লেনিনের শিক্ষা এই যে, পুঁজিবাদ নিজে থেকে ধ্বংস হয় না, তাকে উৎখাত করা প্রয়োজন। এই কাজ আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের। পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোকে নিশ্চিত করতে হবে কমিউনিস্টদেরই। এজন্য প্রয়োজন আমাদের সচেতনমূলক

প্রয়াস, জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলা, তাঁদের সংগঠিত করা এবং সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া। ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে এ পথ সহজ নয়। নিজেদের শ্রেণিশাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে শাসকশ্রেণী স্থিতিবস্থা বজায় রাখার যাবতীয় চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার পাল্টা প্রয়াস, প্রতিরোধ ও লড়াই চালাতে হবে।

নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়ম রাখার জন্য শাসকশ্রেণি দক্ষিণপন্থী, মৌলবাদী ও ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উৎসাহিত করে। উদ্দেশ্য, মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অসন্তোষকে আঞ্চলিকতার বিপথগামী করে তোলা। এই শক্তিগুলি মানুষের ‘সবথেকে প্রয়োজনীয় চাহিদা’কে হাতিয়ার করে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। দিমিত্রভ দেখিয়েছেন, “এই শক্তিগুলি জনসাধারণের মধ্যে নিহিত সংস্কারকে উস্কে দেয়...মানুষের সেন্টিমেন্ট-এ সুড়সুড়ি দেয়, জনসাধারণের বিচারবোধকে আক্রমণ করে এমনকি কখনও কখনও মানুষের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকেও নিশানা করে। ফ্যাসিবাদের লক্ষ্যই জনসাধারণের চরম শোষণ। কিন্তু তা মানুষের কাছে আসে অত্যন্ত শিল্পিত বিরোধিতায়। লুঠেরা বুর্জোয়া, ব্যাঙ্ক, অছি এবং অর্থনৈতিক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের তীব্র ঘৃণার সুযোগ নেয়। রাজনৈতিকভাবে অপরিণত মানুষের কাছে শ্লোগান দিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করে। সমাজের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও ক্ষতিকারক অংশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সামনে ‘এক সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার’-এর চাহিদা নিয়ে আসে ফ্যাসিবাদ। বুর্জোয়াক গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি জনসাধারণের মোহভঙ্গকে হাতিয়ার করে ফ্যাসিবাদ স্বৈরতান্ত্রিক পথে দুর্নীতির বিরোধিতা করে।”

দেশে দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে শাসকদল ফিনান্স পুঁজি নিদেশিত, নয়া-উদার অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণ করছে সেখানেই দিমিত্রভ-এর পর্যবেক্ষণের প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সোস্যাল ডেমোক্রেট বা রক্ষণশীল যে রাজনৈতিক অবস্থানই হোক না কেন শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী শাসকদলগুলি অনুরূপ অর্থনৈতিক নীতির রূপায়ণে অত্যন্ত আগ্রহী। কাজেই, এই দলগুলিও তাদের রাজনীতি থেকে মানুষের মোহমুক্তি ঘটছে। এই মোহমুক্তির ওপর ভিত্তি করেই ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি মানুষকে বিপথে চালিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে ও নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করছে।

সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান শরণার্থী সঙ্কটকে ব্যবহার করতে চাইবে যে সঙ্কটের জন্য সাম্রাজ্যবাদই প্রথমত দায়ী। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি করতে চায় সাম্রাজ্যবাদ। অভ্যন্তরীণ শাসকশ্রেণির নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী নীতিই উদ্বাস্ত সমস্যা, পরিমাণ ও শরণার্থী সঙ্কটের জন্য দায়ী যা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মিথ্যার আস্তরণে এই সত্যকে চাপা দিতে মরিয়্যা শাসকশ্রেণিগুলি। নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে তারা পালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আঞ্চলিক, জাতিগত ও ধর্মীয় সত্ত্বার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা ছড়িয়ে দিতে শাসকশ্রেণিগুলি পরিস্থিতিকে ব্যবহার করবে। এই প্রক্রিয়া যাবতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলি ফের মাথা চাড়া দেওয়ার উর্বর জমি তৈরি করে দেবে।

কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের কাজ এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির প্রকৃত শ্রেণিচরিত্রকে উন্মোচিত করা। এর পিছনে থাকা শাসকশ্রেণির স্বরূপ উন্মোচন করা। এবং মানুষ যেন তাদের প্রচারে বিভ্রান্ত না হন তা সুনিশ্চিত করা। দিমিত্রভ সমানভাবে ফ্যাসিবাদী ও দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণির ওপর। তিনি বলেছেন : “ফ্যাসিবাদের জয়কে প্রতিহত করা যায় এবং তা নির্ভর করে প্রথম ও সবথেকে আগে শ্রমিকশ্রেণির নিজের দৃঢ় কাজের ওপর।...নিজেদের লড়াইকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বহারাশ্রেণি কৃষক, শহুরে পাতি বুর্জোয়া, তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর ফ্যাসিবাদের প্রভাবকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।...এ নির্ভর করে এক শক্তিশালী বিপ্লবী পার্টির অস্তিত্বের ওপর যা সঠিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে নেতৃত্ব

দেয়....এ নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণির কৃষক ও শহরের পাতি বুর্জোয়া মানুষদের প্রতি সঠিক নীতি রূপায়ণে।...এ নির্ভর করে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণির নজরদারি ও সমযোচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর।” (দিমিত্রভ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসের পেশ করা প্রতিবেদন, নির্বাচিত রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড)

সাম্প্রতিক সময়পর্বে ভারতে দক্ষিণপন্থী বি জে পি-র হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ায় আমরাও দেশে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা, বিচ্ছিন্নতাবাদী আক্রমণ এবং ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ করছি। আক্রমণের সম্মুখীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং শ্রমিকদের বহু কষ্টার্জিত অধিকারগুলি। সমাজের অভ্যন্তরে বিভাজন সৃষ্টি করে নিষ্পেষিত অংশের মানুষের ঐক্যকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামী প্রবণতা মাথা চাড়া দিতে চাইছে। অন্যদিকে, ভারতীয় অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করে তাকে ব্যবহার করে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফিনান্স পুঁজির সামনে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। সদ্যসমাপ্ত পার্টি কংগ্রেসে পার্টিকে শক্তিশালী করে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গড়ে তুলে হাতে হাত ধরে মৌলবাদী শক্তি এবং নয়া-উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দেশে দেশে পুঁজি ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল ও আঙ্গিক সংশ্লিষ্ট এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবর্তিত হয়। কোনও দেশের সুনির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতার স্তর এবং পার্টির শক্তির ওপর সংগ্রামের তীব্রতা নির্ভর করে। এমনকি কোনও দেশের ফ্যাসিবাদী ও দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। ফ্যাসিবাদের বিকাশ “বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে হয়। সংশ্লিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জাতীয় বিশেষত্ব এবং ওই দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থান অনুযায়ী তার রকমফের ঘটে।” (দিমিত্রভ)

এই যাবতীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা সবাই সমবেতভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ যা এক বিজ্ঞান, যা কোনও অন্ধবিশ্বাস নয় যে অন্ধের মতো তা অনুকরণ করতে হবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র একইভাবে তা কার্যকর করতে হবে। লেনিনের শিক্ষা এই যে, সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব বিশ্লেষণই দ্বন্দ্বের সজীব নির্যাস। আন্তর্জাতিক বৈঠকে অভিজ্ঞতার বিনিময় দেশে দেশে নির্দিষ্ট বাস্তবতা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। আমরা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতাগুলিকে সম্মান করতে পারি এবং সেইমতো সমাজতন্ত্র অর্জনের কৌশল নির্ধারণ করতে পারি।

এই নিবন্ধ শেষ করা যাক মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে সে বিপ্লবের শতবর্ষ কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পালন করতে চলেছি : “কমিউনিস্টদের জানা উচিত যে কোনওভাবেই ভবিষ্যৎ তাঁদেরই। কাজেই বুর্জোয়াদের উদ্দাম উন্মত্ততার সবথেকে শাস্ত ভদ্র মূল্যায়নকে সঙ্গী করে আমরা মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারি এবং তা আমাদের হতেই হবে।” (লেনিন, ‘লেফট-ইইং’ কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিস অর্ডার, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভলিউম থার্ট ওয়ান)

অনুবাদ : পল্লব মুখোপাধ্যায়